

n. 28

disegnare

idee immagini
ideas images

Rivista semestrale del Dipartimento RADAAR
*Biannual Magazine of the Department of Survey,
Analysis and Drawing of the Environment
and Architecture*

Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
Rome University "La Sapienza"

Anno XV, n. 28/2004
Italia € 7,75 - USA and Canada \$ 16,00

Full english text

Rivista semestrale del Dipartimento di
Rilievo, analisi e disegno dell'ambiente
e dell'architettura
Università degli Studi «La Sapienza» di Roma
Biannual magazine of Rome University
"La Sapienza"

Registrazione presso
il Tribunale di Roma
n. 00072 dell'11/02/1991

Proprietà letteraria riservata
GANGEMI EDITORE
Piazza San Pantaleo 4, 00186 Roma
Tel. 0039 6 6872774 Fax 0039 6 68806189
E-mail info@gangemieditore.it
Catalogo on line www.gangemieditore.it

Un numero € 7,75 estero € 15,50
Arretrati € 15,50 estero € 23,25
Abbonamento annuo € 15,50 estero € 31,00
One issue € 7,75 Overseas € 15,50
Back issues € 15,50 Overseas € 23,25
Annual Subscription € 15,50 Overseas € 31,00

Abbonamenti/Annual Subscription
Versamento sul c/c postale 343509
intestato a: Licosa Spa – Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Payable to: Licosa Spa – Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
post office account n. 343509

Distribuzione/Distribution
Librerie in Italia/Bookstores in Italy
Joo distribuzione – Via F. Argelati, 35
20134 Milano
Librerie all'estero/Bookstores overseas
Licosa Spa Via Duca di Calabria 1/1
50125 Firenze
Edicole in Italia/Newsstands in Italy
C.D.M. – Viale Don Pasquino Borghi, 174
00144 Roma

ISBN 88-492-0705-0
ISSN IT 1123-9247

Direttore responsabile
Editor-in-Chief
Mario Docci

Comitato Scientifico
Scientific Committee
Gianni Carbonara, Maurice Carbonnell,
Secondino Coppo, Cesare Cundari,
Gaspere de Fiore (coordinatore),
Mario Docci,
Mario Fondelli, Diego Maestri,
Emma Mandelli, Carlo Mezzetti,
Riccardo Migliari, Franco Mirri,
Achille Pascucci, Alberto Pratelli,
Ciro Robotti, Giorgio Testa

Comitato di Redazione
Editorial Staff
Piero Albinetti (coordinatore),
Cristiana Bedoni, Marco Carpicci,
Emanuela Chiavoni, Luigi Corvaja,
Laura De Carlo,
Tiziana Fiorucci (segreteria),
Antonino Gurgone, Paola Quattrini,
Alessandro Sartor

Coordinamento editoriale
Editorial coordination
Tiziana Fiorucci

Progetto grafico/Graphic design
Gino Anselmi

Traduzioni/Translation
Erika G. Young

Segreteria/Secretarial services
Marina Finocchi Vitale

Redazione/Editorial office
Piazza Borghese, 9 00186 Roma
tel. +39/0649918849
fax +39/0649918884

In copertina/Cover:
Joao Nunes, studio per il Parco del Tago
a Lisbona, 1996
Joao Nunes, study for the Tagus Park
in Lisbon, 1996

Anno XV, n. 28, Giugno 2004

- 3 *Mario Docci*
Editoriale/Editorial
- 7 *Joao Ferreira Nunes*
Il piacere del disegno
The pleasures of drawing
- 10 *Margarita Fernández*
Il firmamento costruito. Simbolismo e materia
di Hagia Sophia in Costantinopoli nei testi
dei contemporanei
*A concrete firmament. Symbolism and
materiality of Hagia Sophia in Constantinople
in literature of the period*
- 20 *Laura De Carlo*
Geometrie del pensiero costruttivo nel trattato
di stereotomia di Alonso de Vandelvira
*Geometries of Building Philosophy in the
Treatise on stereotomy by Alonso de Vandelvira*
- 32 *Maurizio Quoiiani*
Il chiostro di San Pietro in Vincoli a Roma
The cloister of St. Peter in Chains in Rome
- 42 *Cristiana Bedoni*
Il senso e l'immagine della Città e
dell'Architettura agli albori del XXI secolo
*The meaning and image of the City and
Architecture at the dawn of the XXI Century*
- 54 *Riccardo Antonini*
Verso un'ecologia del virtuale
Steps to an ecology of virtual reality
- 62 *Carlo Bianchini*
Modelli interattivi esplorabili in rete:
nuove applicazioni del 3D Web Browsing
al settore dei beni culturali
*Interactive models on the web: new applications
of 3D Web Browsing in the field of cultural assets*
- 70 *Patrizia Falzone, Mario Caraffini*
Degrado delle finiture superficiali nelle facciate
dell'edilizia storica. Rilievo e restituzione grafica
*Deterioration of the surface finishings of the
facades of historical buildings. Survey and
graphic restitution*
- 84 *Laura Inzerillo*
Procedure di costruzione della prospettiva
nel progetto del disegno
*How to create perspective when planning a
drawing*
- 92 **Attualità/Events**
- 94 **Libri/Books**

In questo articolo sarà discusso il ruolo del realismo nelle attività di rilievo e di progetto. Per poter effettuare questa discussione poggiando su solide basi sarà introdotto un modello teorico formale per lo studio del ruolo delle rappresentazioni della realtà e delle loro relazioni con le *immagini mentali* che ne derivano. Possiamo considerare come ispiratrice la celebre frase «La mappa non è il territorio» di Alfred Korzybski, citato spesso da Gregory Bateson.

Prendendo in considerazione la figura 1, vediamo come, schematicamente ma formalmente, possiamo indicare il mondo reale con l'insieme M e una sua rappresentazione tridimensionale con l'insieme V . Sia l'insieme M che l'insieme V sono a loro volta, nella figura, indicati attraverso delle rappresentazioni.

Non ci occuperemo, in questa sede, di come il mondo reale possa essere rappresentato e cioè di come, formalmente, si faccia corrispondere elementi di M a elementi di V e viceversa, in quanto di questo già esiste una amplissima letteratura. Attraverso il meccanismo della percezione, anch'esso escluso in questa

sede da un'analisi di dettaglio, per le stesse ragioni di cui sopra, si ottengono dall'insieme M l'immagine mentale M' e da V l'immagine mentale V' .

Definizione formale di Realismo di una rappresentazione

È importante notare che, benché schematico, questo modello già permette di fare alcune importanti osservazioni, grazie anche al suo preciso formalismo. Infatti è possibile notare che le immagini mentali M' e V' , che noi rappresentiamo qui come degli insiemi, hanno solitamente una intersezione diversa dall'insieme nullo. Anzi si può proprio dire che la loro intersezione deve essere diversa dall'insieme nullo perché si possa parlare di V come rappresentazione di M . Si può addirittura dare una definizione formale precisa del *grado di realismo* Γ di una rappresentazione V di un mondo reale M definendolo come la cardinalità dell'intersezione fra M' e V' . Tanto maggiore la cardinalità di quest'intersezione tanto maggiore il suo grado di realismo. Formalmente $\Gamma = |M' \cap V'|$ (figg. 2, 3).

Steps to an ecology of virtual reality

This article will discuss the role of realism in survey and design. In order to ground our discussion on solid findings, a formal theoretical model will be used to study how representations actually depict reality and how they relate to the mental images they create. We could take as our guiding light the famous phrase by Alfred Korzybski, "Map is not the territory" so often cited by Bateson.

Figure 1 shows how we can schematically and formally indicate the real world with the set M and its three-dimensional representation with the set V . In the figure, representation is in turn used for both set M and set V .

We will not discuss here how the real world can be represented, in other words, how we formally make the elements of M correspond to the elements of V and vice versa, because a considerable amount of literature has already been written on this subject. By the same token, using perception – a detailed analysis is not included here – we obtain the mental image M' from the set M and the mental image V' from the set V .

Formal definition of Realism of a representation

It is important to note that, however schematic the model, it allows us to make some important observations, thanks to its accurate formal nature. In fact, the mental images M' and V' we have represented here as sets, normally have an intersection that is different to the empty set. Indeed, we can say that their intersection must be different to the empty set in order to consider V as the representation of M . It is even possible to provide an accurate formal definition of the degree of realism Γ of a representation V of a real world M , defining it as the cardinality of the intersection between M' and V' . The greater the cardinality of this intersection, the greater its degree of realism. Formally $\Gamma = |M' \cap V'|$ (figs. 2, 3).

Formal definition of Abstraction of a representation

It is also possible to provide another useful definition, i.e. the definition of abstraction. Abstraction is a special intersection of M' and V' .

1/ Pagina Precedente. Gli insiemi M e V (Mondo reale e sua Rappresentazione) e le rispettive immagini mentali M' e V' . Previous page. The sets M e V (Real World and Representation) and the corresponding mental images M' e V' .

2/ Un elemento del Mondo reale M : il Cantaro romano nel Cortile di Santa Cecilia in Roma. One element of the Real World M : the Roman Cantharus in the Courtyard of the church of Santa Cecilia in Rome.

3/ La Rappresentazione V di un elemento del Mondo reale: ricostruzione da scansione laser del Cantaro nel cortile di Santa Cecilia in Roma con mappatura punto per punto di sue immagini fotografiche. (Rilievo ed elaborazione di Francesca Mattogno). Esempio di grado di realismo elevato in quanto le immagini mentali del Cantaro reale e di quello ricostruito hanno molti elementi in comune.

Representation V of an element of the Real World: laser scan reconstruction of the Cantharus in the courtyard of the church of Santa Cecilia in Rome with a point by point map of the photographic images (survey and elaboration by Francesca Mattogno). An example of extreme realism insofar as the mental images of the real Cantharus are very similar to the simulated one.

Definizione formale di

Astrazione di una rappresentazione

È possibile, inoltre, dare un'altra definizione utile e precisamente la definizione di *astrazione*. L'astrazione è una particolare intersezione di M' e V' , solitamente molto piccola, che ricopre, in senso matematico, tutti e soli quegli elementi di M' che noi riteniamo utili per certe operazioni.

Si può notare, inoltre, che l'intersezione fra M' e V' non è un sotto-insieme proprio di M infatti in V' vi sono elementi che non appartengono a M' . Questi elementi derivano per esempio dalla percezione di elementi che non esistono nella realtà e che però noi poniamo per comodità nell'insieme di rappresentazione. Esempi di elementi di V che rientrano in quest'ultima definizione sono: etichette, annotazioni e simboli astratti (fig. 4).

Si noti poi come tutto il procedimento adottato prescinde dal particolare tipo di modellizzazione della percezione. Purché, come è certamente ipotizzabile in molti casi, si utilizzi lo stesso tipo di percezione; ad esempio la semplice visione: sia per il mondo reale che per la rappresentazione. In questo caso tutti ragionamenti vengono fatti unicamente sugli insiemi M' e V' .

Il nostro modello offre però la possibilità di effettuare alcune considerazioni anche nel caso in cui i due sistemi di percezione, e precisamente quello con il quale noi percepiamo il mondo reale e quello attraverso il quale noi percepiamo la rappresentazione, possano essere parzialmente diversi. Anche in quest'ultima situazione, infatti, la validità del modello rimane inalterata in quanto utilizza soltanto le rappresentazioni a valle del sistema percettivo e cioè gli insiemi M' e V' .

Confronto fra $M'-V'$ e $V'-M'$.

Importanza di $V'-M'$

Processi diversi sono, ad esempio, utilizzati quando una rappresentazione permette di percepire elementi di M normalmente non percepibili attraverso una percezione diretta, cioè senza rappresentazione, del mondo reale. Ad esempio può essere possibile vedere un oggetto nel mondo reale ma non la sua rappresentazione. Questa situazione (fig. 1) è rappresentata dall'insieme $M'-V'$. E questo primo caso, $M'-V'$, può apparire abbastanza ovvio, ma si pensi al caso opposto, $V'-M'$, cioè al caso in cui sia possibile vedere qualche cosa che nel mondo reale non si può vedere: ad esempio un suono. Nulla impedisce di generare

Normally it is very small and mathematically involves all, and only those elements of M' that we consider useful for certain operations.

It is also possible to note that the intersection between M' and V' is not a proper sub-set of M . In fact, there are elements in V' that do not belong to M' . These elements depend, for example, on the perception of elements that do not exist in the real world, but which we use for convenience's sake in the representation set. Examples of elements of V' that fall into this category are: labels, notes and abstract symbols (fig. 4).

It is also important to note that the entire process does not depend on the preferred perception model so long as the same type of perception is used, for example simple vision for the real world and for its representation. This model can be applied in most cases. In this specific case, all evaluation focuses solely on the sets M' and V' .

However, our model can be used even if the two perception systems are slightly different, i.e. the one we use for the real world and the one we use for representation. In fact, even in this case, the model is still valid because it uses only the representations created after the perceptive system is carried out, i.e. the sets M' and V' .

The comparison between $M'-V'$ and $V'-M'$. The importance of $V'-M'$

Different procedures are used, for example, when a representation allows us to perceive elements of M that are not normally perceptible through direct perception, i.e. without a representation of the real world. For instance, it might be possible to see an object in the real world, but not its representation. This situation (fig. 1) is represented by the set $M'-V'$. This first case, $M'-V'$, can seem quite obvious, but think of the opposite case, $V'-M'$, when we can see something that is invisible in the real world, for example, a sound. Nothing stops us from visually representing a sound, for instance, a colour spectrum. We should point out that it isn't necessary, or indeed desirable, for representation to be completely realistic. In formal terms, what is important is the intersection between M' and V' as well as their difference $V'-M'$.

4/ Rappresentazione con elementi che derivano dalla percezione di elementi che non esistono nella realtà: etichette, annotazioni e simboli astratti. Questi elementi generano immagini mentali appartenenti a $V'-M'$. Simulatore a sei gradi di libertà di assenza di reazioni vincolari al suolo. (Progetto dell'autore).
Representation with elements that come from the perception of elements that don't actually exist: labels, notes and abstract symbols. These elements generate mental images that belong to $V'-M'$. Six degrees of freedom weightlessness Simulator by means of compensation of ground reaction forces (Design by the Author).

5/ Formalizzazione del concetto di Progetto P come insieme. *Establishment of the concept of project P as a set.*
 6/ Distinzione di insiemi normalmente confusi con l'insieme P . *Separation of sets normally mistaken with the set P .*

7/ Distinzione formale fra Simulare e Disegnare. *Formal separation of Simulation and Drawing.*

una rappresentazione del suono che possa essere vista: ad esempio uno spettro a colori. A questo punto deve essere chiaro che la rappresentazione non deve necessariamente, e nemmeno auspicabilmente, essere completamente realistica. In termini formali: è importante l'intersezione fra M' e V' ma lo è anche la loro differenza $V'-M'$.

Per inciso si può notare come purtroppo molta dell'attenzione sia stata data a minimizzare $M'-V'$ cioè, in pratica, quella parte della percezione che noi abbiamo dal mondo reale ma che non abbiamo dalla sua rappresentazione. In molti casi questo, in realtà, è addirittura un vantaggio. Si pensi all'esempio del disegno industriale nel quale gli elementi sono indicati volutamente in maniera non del tutto realistica (come ad esempio in fig. 4) ed è proprio per questo che un assoluto realismo, ancorché

oggi tecnicamente possibile, non sarebbe sempre utile. Da qui discende l'importanza dell'astrazione.

La mappa e il territorio. Disegno e Progetto
 Introduciamo a questo punto un nuovo insieme: l'insieme P (fig. 5). È molto interessante notare come, anche fra gli addetti ai lavori, spesso si confonda l'insieme P con l'insieme V' . Cioè, se accettiamo la definizione di P come *immagine mentale* dei nostri desideri relativi al progetto non dobbiamo confondere questa immagine mentale dei nostri desideri con l'immagine mentale relativa alla percezione della rappresentazione che noi diamo dell'oggetto del mondo reale che desideriamo creare o modificare. Purtroppo nel linguaggio comune e, spesso, deplorabilmente, anche fra gli addetti ai lavori, utilizzando il termine *progetto* si tende a parlare, come della stessa di cosa, di almeno cinque concetti diversi. Infatti, nei termini del formalismo introdotto nel presente articolo, il termine *progetto* vuole dire almeno cinque cose distinte (fig. 6):

- la rappresentazione V di un insieme di oggetti M del mondo reale che noi desideriamo creare o modificare;
- l'immagine mentale V' derivante dalla percezione della rappresentazione V ;
- l'immagine mentale P che noi ci siamo creati, a prescindere dalla nostra percezione, dell'insieme di oggetti del mondo reale che intendiamo creare. Nel caso in cui intendiamo modificare oggetti del mondo reale la nostra immagine mentale non riguarda il mondo reale così come esso è ma come noi vogliamo che sia;

It might be worth mentioning here how attention has regrettably focused on minimising $M'-V'$, in practice the part of the perception taken from the real world, but not from its representation. In many cases this is actually helpful. Just think of industrial design where elements are indicated in a less than realistic manner on purpose (as in fig. 4, for example). This is why absolute realism, even if technically possible, would not be useful and why abstraction is so important.

The map and the area. Design and Project
 At this point we introduce another set: the set P (fig. 5). It is very interesting to see how even experts often confuse set P with set V' . In other words, if we accept the definition of P as being the mental image of our idea of the project, we mustn't confuse this mental image of our thoughts with the mental image of the perception of our representation of the object we wish to create or alter in the real world. Regrettably when both ordinary people and often, unfortunately, experts use the word project, they use it to express at least five different concepts. In fact, based on the formalism introduced in this article, the word project actually means five completely different things (fig. 6):

- the representation V of a set of objects M of the real world we wish to create or alter;
- the mental image V' created by the perception of the representation V ;
- the mental image P we created, not based on our perception, of the set of real objects we intend to create. If we intend to alter real

8/ Esempio di *D*: copricapo pneumatico sgonfiabile per la protezione dai traumi. (Progetto dell'autore. Brev. 47699A90).

An example of *D*: inflatable helmet to protect a person's head from injury (design by the Author. Patent n. 47699A90).

9/ Simulazione *Y* dell'oggetto del disegno *D* (fig. 8) con basso grado di realismo.

Simulation *Y* of the object of the drawing *D* (fig. 8) with little realism.

10/ Simulazione *Y* dell'oggetto del disegno *D* (fig. 8) con un maggiore grado di realismo.

Simulation *Y* of the object of the drawing *D* (fig. 8) with greater realism.

- la rappresentazione *Y* dell'immagine mentale *I* di come noi immaginiamo sarebbe la nostra percezione dell'oggetto se fosse stato già realizzato;

- la rappresentazione *D* del nostro progetto *P*, tramite l'attività del disegnare.

È quindi importante osservare che l'immagine mentale dei nostri desideri relativi al progetto può essere a sua volta rappresentata attraverso una operazione che noi chiameremo *disegnare* e pertanto chiameremo *D* tale rappresentazione. È importante notare che *D* non necessariamente coincide con *V* in molti sensi. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui l'insieme *M* degli oggetti del mondo reale non esista affatto, non esista ancora o non esista più (in quest'ultimo caso, ovviamente, non può esistere neanche *V*).

D non è il progetto

Una particolarità interessante, che deriva direttamente dalla definizione formale del nostro modello, è che l'immagine mentale *D'* derivante dalla percezione della rappresentazione *D* dei nostri desideri *P* attraverso il processo di disegno coincide per definizione stessa del processo di disegno con *P*.

In questo caso, posto che non possiamo creare *V* attraverso un processo di rilievo, in quanto ancora non esiste *M*, che è proprio ciò che noi vogliamo eventualmente creare, che relazione esiste fra *D* e *V*? E poi, ancora, come eventualmente trasformare *D* in *V* e, soprattutto, perché? Ecco, quest'ultima è la domanda fondamentale. Come si è visto non è assolutamente banale ma, si è già detto, è stato troppo spesso dato per scontato che, in qualche modo, *V* non sia altro che *D*. Questo non è vero a vari livelli.

Vi è una fondamentale diversità fra il simulare una nostra immaginazione *I*, dare cioè una rappresentazione *Y* a ciò che immaginiamo, cercando di fare in modo che, a sua volta, la sua rappresentazione mentale *Y'* coincida con ciò che immaginiamo *I*, proposizione che possiamo esprimere formalmente (fig. 7) come $\Sigma(I) = Y$ dove $\Pi(Y) = Y' \rightarrow I$, e il disegnare un progetto, concetto che possiamo esprimere formalmente come $\Delta(P) = D$ dove $\Pi(D) \equiv P$.

Si noti che, per dare una risposta alle domande che ci eravamo posti, abbiamo do-

objects our mental image does not involve the real world as it really is, but as we would like it to be;

- the representation *Y* of the mental image *I* of how we imagine our perception of the object would be if it were already built;

- the representation *D* of our project *P* through drawing.

It is therefore important to note that the mental image of how we see the project can in turn be represented by what we call drawing. We will therefore call this representation *D*. It is important to note that in many cases *D* does not necessarily coincide with *V*. This happens, for example, when the set *M* of real objects does not actually exist, does not exist at the present moment or no longer exists (obviously in this case *V* cannot exist either).

D is not the project

One interesting detail that comes directly from the formal definition of our model is that, by using drawings, the mental image *D'*, created by the perception of the representation *D* of our wishes *P*, coincides with *P* by virtue of the definition of the drawing process itself.

In this case, if we cannot create *V* through survey since *M* does not yet exist and is exactly what we are trying to create, then what is the relationship between *D* and *V*? In addition, how can we change *D* into *V* and, above all, why? This is the real problem. It's certainly not trivial, but, as we've said earlier, people all too often consider that *V* is in some ways *D*. This isn't true for a number of reasons.

There are important differences between simulating an imagined image, *I*, - in other words, using a representation *Y* to simulate our thoughts, in turn trying to make its mental representation *Y'* coincide with what we imagine *I*: we can formally express this (fig. 7) as $\Sigma(I) = Y$ where $\Pi(Y) = Y' \rightarrow I$ - and drawing a project, a concept we can formally express as $\Delta(P) = D$ where $\Pi(D) \equiv P$.

To solve these problems we had to abandon *V* and introduce the new set *Y*.

In particular:

- in the representation/simulation of what *I* imagine *I* can only, through successive approximations, make the perception of what *I*

11/ Esempio di *D*: seggiolino pneumatico gonfiabile per il trasporto e la protezione dei bambini. (Progetto dell'Autore. Brev. 35609B90).
An example of D: inflatable high chair to carry and protect children (design by the Author. Patent n. 35609B90).

12/ Simulazione *Y* dell'oggetto del disegno *D* di fig. 11 con un basso grado di realismo.
Simulation Y of the object of the drawing D in fig. 11 with little realism.

vuto abbandonare *V* e introdurre il nuovo insieme *Y*.

Si noti in particolare che:

- nella rappresentazione/simulazione di ciò che immagino, io posso solo, e per approssimazioni successive, fare in modo che la percezione di ciò che ho simulato tenda ad avvicinarsi a ciò che avevo immaginato;
- nella progettazione, per contro, la percezione del disegno, coincide per definizione col progetto in quanto, e se, il disegno è eseguito come la rappresentazione del progetto stesso. È pertanto di fondamentale importanza distinguere fra disegno *D*, inteso come rappresentazione del progetto, e simulazione dell'immaginazione di come sarà l'oggetto finale a cui il progetto *Y* si riferisce.

La distinzione fra disegno *D* e simulazione dell'immaginazione *Y* è così fondamentale da aver dato luogo, finora, a due settori industriali completamente distinti e che solo ora cominciano a comprendere le loro possibili sinergie. Il settore CAD si è occupato esclusivamente del disegno-progetto mentre il settore VR si è occupato della simulazione dell'immaginazione.

Progetto

Il modello proposto è stato fin qui discusso senza particolare attenzione alla dimensione temporale. Per proseguire la discussione, però, è importante cominciare a considerare le articolazioni temporali. Queste articolazioni hanno carattere ciclico e pertanto, come sempre in questi casi, risulta almeno in una certa misura arbitrario stabilire l'inizio a partire dal quale avviamo la discussione di una catena circolare di processi. Iniziamo la discussione, in qualche modo arbitrariamente come si è detto, dal momento in cui si può cominciare, attraverso la funzione Π' , a immaginare quale sarebbe la percezione *I* del risultato *M* di un progetto *P* qualora fosse stato già realizzato. È interessante notare, a questo punto, che in base alla data dell'insieme $I = M' \cap P$, possiamo definire anche l'insieme $P - M' = C$ e cioè l'insieme di tutte quelle immagini mentali che non derivano dalla percezione diretta di elementi del mondo reale *M*. Ed è importante notare che in un progetto vi sono molti elementi di questo tipo, elementi cioè che anche una volta realizzato l'oggetto del progetto non danno luogo a elementi direttamente perce-

have simulated tend towards what I imagined; - in design, however, the perception of the drawing coincides by definition with the project insofar and if the drawing is done as a representation of the project itself.

So it is extremely important to distinguish between drawing D, considered as the representation of the project, and the simulation of the image of the final object to which the project Y refers.

The difference between drawing D and the simulation of the image Y is so important that it has, up to now, given rise to two completely separate industrial sectors that are only just beginning to discover possible synergies. The CAD sector has been involved exclusively in the design-project while the VR sector has focused on the simulation of the image.

The Project

So far we have not discussed the temporal dimension of our model. At this point, it is important to analyse some temporal patterns. These temporal patterns are cyclical. In these cases, to establish where to begin discussing a circular chain of events is rather subjective. So we shall arbitrarily consider this discussion to begin when we used the function Π' to imagine what would be perception I of the result M of a project P should it already have been built.

It is interesting to note at this point that, based on the data of the set $I = M' \cap P$, we can also define the set $P - M' = C$, in other words the set of all those mental images that do not come from the direct perception of elements of the real world M. And it is important to note that there are many elements of this kind in a project, elements that once the focus of the project is built, do not create directly perceptible elements. On the contrary, it is also possible that, once built, the project can create unforeseen elements or unexpected mental images. Formally, the set $T = M' - P$.

At this point, it is possible to use a simulation Σ to create a representation Y of this image I. The perception of this representation Y will produce in our model a mental image Y'. In this particular case, there is little sense in talking about realism compared to a perception of the real world M, because this real world is,

13/ Simulazione Y dell'oggetto del disegno D di fig. 4 con un basso grado di realismo.

Simulation Y of the object of the drawing D in fig. 4 with little realism.

14/ Fotografia nel mondo reale M della realizzazione dell'oggetto del disegno D di fig. 4.
Photo in the Real World M of the creation of the object of the drawing D in fig. 4.

15/ Simulazione Y dell'oggetto del disegno D di fig. 4 con un basso grado di realismo con alcuni elementi aggiuntivi (base antisismica).

Simulation Y of the object in the drawing D in fig. 4 with little realism and a few additional elements (anti-earthquake base).

16/ Fotografia nel mondo reale M della realizzazione dell'oggetto del disegno D di fig. 4 con alcuni elementi aggiuntivi (base antisismica).

Photo in the real World M of the creation of the object of the drawing D in fig. 4 with a few additional elements (anti-earthquake base).

pibili. Per contro è inoltre possibile che, una volta realizzato, il progetto possa dar luogo a elementi non previsti o meglio a immagini mentali inattese. Formalmente possiamo dire che l'insieme $T = M - P$.

A questo punto si può iniziare a creare, attraverso una simulazione Σ una rappresentazione Y di questa immaginazione I . La percezione di tale rappresentazione Y produrrà nel nostro modello una sua immagine mentale Y' .

Poiché in questo caso non ha molto senso parlare di realismo rispetto a una percezione del mondo reale M , in quanto tale mondo reale è ai nostri fini ancora vuoto, anche se lo immaginiamo, si darà una definizione di realismo compatibile con quella già data in precedenza per un mondo reale non vuoto $M \neq \emptyset$. Formalmente esprimeremo questo grado di realismo come $|I \cap Y'|$.

Tanto più riusciremo a far coincidere, attra-

for our own purposes, still empty, even if we imagine it. Therefore, we will offer a definition of realism which is compatible with the one provided earlier for a real world that isn't empty $M \neq \emptyset$. We will formally express this degree of realism as $|I \cap Y'|$. The more we can make Y' coincide with I by creating an appropriate Y , the more our representation Y will be realistic compared to our imagination. There is no need to make Y'

17/ Rappresentazione con elementi che derivano dalla percezione di elementi che non esistono nella realtà: etichette, annotazioni e simboli astratti. Questi elementi generano immagini mentali appartenenti a $V-M'$.
Lettore laser per criptogrammi. (Progetto dell'autore per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

*Representation with elements that come from the perception of elements that do not actually exist: labels, notes and abstract symbols. These elements generate mental images that belong to $V-M'$. Laser Drive using cryptograms.
(Design by the Author for the State Printing Works and Mint).*

verso una opportuna costruzione di Y , Y' con I , tanto più la nostra rappresentazione Y potrà dirsi realistica rispetto alla nostra immaginazione. Si noti che non vi è nessuna necessità di tentare di far coincidere Y' con P . Così facendo non faremmo altro che tentare di far coincidere Y con D il che non è utile né tanto meno necessario.

Una conseguenza interessante e coerente, anche formalmente, con il nostro modello è che, in accordo anche con l'esperienza comune, noi possiamo immaginare solo ciò che abbiamo messo nel progetto; ricordando però che il progetto è molto più della nostra semplice immaginazione di come sarebbe una sua realizzazione. Formalmente $I \subseteq P$.

Vi è da fare un'altra considerazione interessante che riguarda la relazione fra Y e D e che può essere espressa formalmente come indicato in figura 7, ma che può essere spiegata anche in termini discorsivi come segue. Ricordando che Y è la simulazione percepibile della nostra immaginazione, possiamo definire qui l'immaginazione I come supposizione di come sarà la nostra percezione Π' di ele-

menti del mondo reale M una volta realizzati secondo il nostro progetto P . Possiamo allora vedere che percepiamo la loro intersezione, l'insieme cioè degli elementi comuni alla rappresentazione grafica D del progetto P e alla simulazione Y della nostra immaginazione I , come l'insieme delle immagini mentali comuni al progetto, che per nostra definizione è un'immagine mentale, e a ciò che immaginiamo che sarà.

A questo punto, anche a costo di allontanarci leggermente dal formalismo esatto a beneficio della comprensibilità, possiamo affermare che noi, progettando e immaginando il risultato del progetto come attività correlate ma distinte, abbiamo nei confronti del realismo esigenze diverse e spesso contrastanti nei due casi di progetto e immaginazione del progetto. Si comprende ora, anche attraverso l'apparato formale, l'apparente contraddizione. Nel progetto viene privilegiato l'aspetto di astrazione, cardinalità minima possibile dell'intersezione, mentre l'immaginazione propenderebbe per una cardinalità, sovrapposizione, maggiore. Ma questo è vero solo fino a

coincide with P . If we did, all we would be doing is to try and make Y coincide with D . This is neither useful nor necessary. One consequence that is interesting and coherent with our model even from a formal point of view as well as reflecting what most people think is that we can imagine only what we have put into the project. However, we must remember that the project is much more than just our way of imagining what the results will be. Formally $I \subseteq P$.

We should point out another aspect involving the relationship between Y and D which can be expressed formally as indicated in figure 7, but which can also be explained in words. Bearing in mind that Y is the perceptible simulation of our imagination, we can define the imagination I as an assumption of what our perception Π' of elements of the real world M will be once we have built our project P . This means that we will perceive their intersection, i.e. all the elements of the graphic representation D of the project P and the simulation Y of our imagination I , as a complete set of mental images common to the project – which we have defined as a mental image – and to what we imagine it will be.

At this point, for clarity's sake we will briefly put aside formalism. We can say that when we design and imagine the result of a project as a related but separate activity, we have different and often divergent requirements vis-à-vis realism in the two cases when we design and imagine the project. The formal structure helps to understand this apparent contradiction. The project privileges abstraction, the minimum possible cardinality of the intersection, while imagination tends towards greater cardinality or superimposition. But this is true only up to a point and for good reason.

The first reason is because the human mind is in itself an excellent simulator and so stretching Y' to I wouldn't make much sense since we already have I . To prove this, without fear of being accused of obscurantism, we can say that for many centuries the cardinality of Y' was really very modest, but this didn't stop marvellous works from being built.

There's no sense in stretching Y' to P either, since they have different functions and it's their

un certo punto e per delle buone ragioni. Prima fra tutte il fatto che la mente umana è già di per sé un ottimo simulatore e quindi far tendere Y' a I non avrebbe molto senso visto che I già ce lo abbiamo. A dimostrazione di questo, senza tema di essere tacciati di oscurantismo, si può affermare che per molti secoli la cardinalità di Y' è stata veramente modesta senza per questo impedire la realizzazione di opere di grande levatura.

Non ha senso neppure far tendere Y' a P visto che svolgono anche funzioni diverse ed è proprio grazie anche a questa diversità che nasce la capacità umana di creare.

Va infine notato che senza $M' = \Pi'(M)$, e cioè immaginato, più che visto, non esisterebbe neanche I che però non è semplicemente M' ma ciò che immaginiamo che sia, confrontato, a ogni passo, con ciò che vorremmo che fosse, includendo ciò che non possiamo immaginare ma che abbiamo ciononostante progettato.

Rilievo

Per quel che riguarda la discussione del realismo nel caso del rilievo, caso solo apparentemente e deplorabilmente considerato più semplice sotto questi aspetti, valgono comunque molte delle considerazioni sin qui fatte per il caso del progetto.

La differenza più evidente, ma anche la maggiore fonte di inganni ed equivoci, è che, in questo caso, M non è vuoto sin dall'inizio. Ma questo è solo apparentemente la soluzione di tutti i problemi in quanto, si pensi ad esempio alle applicazioni in archeologia, se è vero che M non è vuoto tuttavia i suoi elementi non sono esattamente quelli che erano. Pertanto si può tentare di ricostruire M' a partire da un sottoinsieme di M originario o anche da un M_0 che ha in comune con M originario solo una intersezione, spesso piccola, ma contenente una serie di elementi, naturali e non, che mascherano quel poco di M originale residuo. Ecco che, in questo caso, più che di realismo si deve parlare di una serie successiva di rilievi che producano rappresentazioni V tali che producano immagini mentali V' che aiutino a costruire immaginazioni I che siano a loro volta create, non tanto da progetti P , quanto da studi, ipotesi, ecc. e che chiameremo P_0 .

La prima conseguenza di questo approccio, la cui dimostrazione formale è possibile nell'ambito del presente modello ma che viene omessa per ragioni di spazio, è che, contrariamente ad alcune opinioni purtroppo diffuse, la vera attività di rilievo, anche prima, si badi bene, dell'avvento delle tecniche di restituzione numerica, ha molti più punti in comune con il caso precedentemente discusso circa l'attività di progettazione, che con un'attività di semplice rilevazione. In altre parole, il passaggio da M a V non è diretto, orizzontale nei termini grafici degli schemi illustrati, ma segue un articolato percorso che passa per le immagini mentali e per il progetto, in particolare, così come è stato definito e discusso in questa sede.

□ Riccardo Antonini – Consorzio Roma Ricerche

diversity that makes the human mind capable of creating.

Lastly, we should emphasise that without $M' = \Pi'(M)$, i.e. imagined rather than actually seen, I wouldn't exist either. I is not merely M' , but it is what we imagine it to be, compared, each step of the way, with what we would like it to be, including what we cannot imagine, but we have nonetheless designed.

Survey

With regards to the debate on the realism of the survey – something that only apparently and unfortunately seems simpler – many of the considerations we have put forward for the project are applicable here as well.

The most obvious difference, as well as being the greatest source of mistakes and misunderstandings, is that, in this case, M is not empty from the beginning. But this only appears to be the solution to all the problems, because just think of how it can be used in archaeology, if indeed M is not empty yet its elements are not exactly what they were. So we can try and rebuild M' from a sub-set of the original M or even from a M_0 that has only one, often small intersection in common with the original M , but contains a series of both natural and unnatural elements that mask what little remains of the original M . In this case, we shouldn't speak about realism, but about a later series of surveys that produce representations V that produce mental images V' that help to build images I that in turn are created, not so much by P , but by studies and theories we'll call P_0 .

The above approach can be formally demonstrated in the framework of this model, but will be omitted here for brevity's sake.

Contrary to some regrettably widespread beliefs, its immediate effect is that the actual survey (even before the advent of numerical restitution techniques) has much more in common with the design activities discussed earlier than with a simple act of surveying. In other words, the transition from M to V isn't direct – horizontal in graphic terms – but follows a constructed path that includes the mental images and the project in particular, just as we have illustrated and discussed here.

Joao Ferreira Nunes
Il piacere del disegno
The pleasures of drawing

Margarita Fernández
Il firmamento costruito. Simbolismo e materia
di Hagia Sophia in Costantinopoli nei testi
dei contemporanei
*A concrete firmament. Symbolism and
materiality of Hagia Sophia in Constantinople
in literature of the period*

Laura De Carlo
Geometrie del pensiero costruttivo nel trattato
di stereotomia di Alonso de Vandelvira
*Geometries of Building Philosophy in the
Treatise on stereotomy by Alonso de Vandelvira*

Maurizio Quoiari
Il chiostro di San Pietro in Vincoli a Roma
The cloister of St. Peter in Chains in Rome

Cristiana Bedoni
Il senso e l'immagine della Città e
dell'Architettura agli albori del XXI secolo
*The meaning and image of the City and
Architecture at the dawn of the XXI Century*

Riccardo Antonini
Verso un'ecologia del virtuale
Steps to an ecology of virtual reality

Carlo Bianchini
Modelli interattivi esplorabili in rete:
nuove applicazioni del 3D Web Browsing
al settore dei beni culturali
*Interactive models on the web: new applications
of 3D Web Browsing in the field of cultural assets*

Patrizia Falzone, Mario Caraffini
Degrado delle finiture superficiali nelle facciate
dell'edilizia storica. Rilievo e restituzione grafica
*Deterioration of the surface finishings of the
facades of historical buildings. Survey and
graphic restitution*

Laura Inzerillo
Procedure di costruzione della prospettiva
nel progetto del disegno
*How to create perspective when planning a
drawing*

